

Eski o'zbek tilida kelishiklar "Lison ut-tayr" asari asosida

Farzona Berdiyeva

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati instituti filologiya fakulteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Eski o'zbek tilidagi kelishiklar va ularning tasnifi Alisher Navoiyning "Lison ut-tayr" asari bilan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Lison ut-tayr, Mantiq ut-tayr, kelishik, jo'nalish kelishigi, o'rn-payt kelishigi, chiqish kelishigi, tushum kelishigi, xotima.

Eski o'zbek tili turkiy tillar tarixiy taraqqiyotida muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Bu davr tilining grammatik qurilishi, xususan, kelishik tizimi o'zining boyligi va o'ziga xos shakllari bilan ajralib turadi. XV asr mutafakkiri va buyuk adib Alisher Navoiy ijodida eski o'zbek tilining mukammal namunalari mujassam bo'lib, uning asarlari tilshunoslik nuqtai nazaridan ham qimmatli manba sanaladi.

"Lison ut-tayr" asari badiiy-falsafiy mazmuni bilan bir qatorda, o'sha davr tilining grammatik xususiyatlarini o'rganishda ham muhim ahamiyatga ega. Asarda otlarning turli kelishik shakllarida qo'llanishi, ularning sintaktik vazifalari hamda ma'no nozikliklarini ifodalashdagi o'rni yaqqol ko'zga tashlanadi. Shu jihatdan mazkur asar eski o'zbek tilida kelishik kategoriyasining shakllanishi va qo'llanishini tadqiq etish uchun muhim ilmiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiy asarlari matnini o'rganish uning hayotlik chog'laridayoq boshlab yuborilgan edi. Bu an'ana endilikda ham davom etayotir. Ayni ma'noda ushbu tabdilda ilk bor shoir asarlarining matniy tadqiq qilinmagan jihatlari qayta o'rganib chiqilgan. Eng muhimi, unda ulug' shoirning «Lison ut-tayr» asari ilk bor ham yangicha nasriy, ham she'riy tabdil qilindi. Bu tarz ulug' shoirning ushbu falsafiy-tasavvufiy asari mohiyatini soddalashtirib keng kitobxonlarga targ'ib qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.¹

Alisher Navoiy "Lison ut-tayr" dostonini umri so'nggida yozganligi ma'lum. Muallif bu asar ustida umri davomida ishlagan, desak mubolag'a bo'lmaydi. Faqat ijodiy jarayon shoirning ongi va tafakkurida kechgan. Asar xotimasidan

¹ Alisher Razzoqov. //Lison ut-tayr" dostoni kompozitsiyasi va obrazlari uyg'unligi. Oltin bitiglar — Golden scripts, 2023, 93—110-b)

Global Academic Conference on Research and Innovation

Navoiyning bolalik chog'laridayoq Fariduddin Attor asariga o'xshash doston yozishga ahd qilganini bilish mumkin.

Lison ut-tayrdagi kelishiklarni tahlil qiladigan bo'lsak, bosh kelishik, jo'nalish kelishigi, o'rin-payt kelishigi, tushum kelishigi, chiqish kelishigi asosida tahliliga qaratamiz².

“Chun talab **vodiysig'a** qo'ysang qadam,
Ollingg'a har dam kelur yuz ming alam.
Molu mulku har nedur **solikka** band,
To'rt takbiri fano urmoq baland.
Ul yorug'lug' shavq **o'tin** tez aylagay,
Kim talab **raxshin** sabukxez aylagay.
Ajdahodin yetmagay **ko'nglungda** ranj,
O'yla bo'lmish bo'lg'ay ul mash'uf ganj”.

Birinchi baytda **vodiysig'a** so'zida jo'nalish kelishigining *-g'a* variantini ishlatilgan. Solikka so'zida esa bu kelishining *-ka* varianti qo'llangan. Bu eski o'zbek tilida singarmonizm qonuniga muvofiq qattiq o'zakli so'zlargajo'nalish kelishigi affiksining *-g'a* yoki *-qa* shakli, yumshoq o'zakli so'zlarga *-ga* yoki *-ka* shakli bo'lib qo'shilgan.

O'tin va raxshin so'zlarida tushum kelishigining belgisi variantida qo'llangan. Tushum kelishigining *-n* affiksli shakli ham eski o'zbek tilida ancha keng iste'molda bo'lgan. Lekin bu affiks faqat III shaxs shaklidagi so'zlarga qo'shilgan.

Ajdahodin so'zida esa chiqish kelishigi *-dan* affiksining *-din* varianti qo'llagan bo'lib, bu eski o'zbek tilida XV-XVIII asrlar davomida o'zbek tilida chiqish kelishigining *-din*, *-din - tin*, affiksli shakli qo'llangan bo'lib, *-dän -dan/ -tän,-tan* affiksli shakl XIX asrga oid manbalarning ayrimlarida uchraydi.

Ko'nglungda bunda o'rin-payt kelishigida eski o'zbek tilida jarangsiz undosh bilan tugagan so'zlarga ko'pincha jarangli *-dä*, *-da* shakllari qo'shilgan.

Chunki **partav** soldi ul pokiza nur,
Bo'ldi **har kimning kamoliga** zuhur.

Ushbu misralardagi **partav** so'zi tushum kelishigining belgisi variantida qo'llangan, aslida partavni shaklida bo'lishi kerak. **Har kimning** so'zida qaratqich kelishigining *niñ* varianti qo'llangan. *-niñ*, *-niñ* shakllari odatda tarkibida (oxirgi bo'g'inida) lab unlisi bo'lmagan so'zlarga qo'shiladi. Kamoliga so'zidagi *-da*

² Abdurahmonov G., Shukurov Sh., Mahmudov Q. O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. – T.: O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2008.

Global Academic Conference on Research and Innovation

affixidjBu affiks tarkibidagi undoshning jarangli yoki jarangsiz holda kelishi odatda shu affiksni qabul qiluvchi soʻzning qanday tovush bilan tugagan boʻlishiga bogʻliq boʻladi, yaʼni unli va jarangli undosh bilan tugagan soʻzlarga jarangli undoshlarga *-dā,-da* shakllari qoʻshiladi. Oʻrin-payt kelishigi oʻrin holi, payt holi, vositali toʻldiruvchi, baʼzan kesim vazifasida qoʻllanib keladi.Ushbu baytda vositali toʻdiruvchi vazifasida qoʻllangan.

Xulosa qiladigan boʻlsak,“Lison ut-tayr” asari eski oʻzbek tilining grammatik tizimini, xususan, kelishik kategoriyasini oʻrganishda muhim daliliy material beradi. Asarda kelishik qoʻshimchalarining turli shakllarda qoʻllanishi, ularning sintaktik munosabatlarni ifodalashdagi roli hamda uslubiy vazifasi yaqqol namoyon boʻladi. Bu holat oʻsha davr tilining rivojlanganligi va ifoda imkoniyatlarining kengligini koʻrsatadi.

Demak, eski oʻzbek tilidagi kelishiklar tizimini badiiy matn asosida tahlil qilish nafaqat tarixiy grammatikani chuqurroq anglashga, balki milliy adabiy til taraqqiyot bosqichlarini yoritishga ham xizmat qiladi. Shu bois, Navoiy asarlarining tilshunoslik tadqiqotlaridagi ahamiyati nihoyatda katta boʻlib qoladi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Abdurahmonov Gʻ., Shukurov Sh., Mahmudov Q. Oʻzbek tilining tarixiy grammatikasi. – T.: Oʻzbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2008.
2. Фозилов Э. Ўзбек тилининг тарихий морфологияси. –Т.: ФАН, 1965.
3. Alisher Razzoqov. //“Lison ut-tayr” dostoni kompozitsiyasi va obrazlari uygʻunligi.Maqola. Oltin bitiglar — Golden scripts, 2023,93—110-b
4. Алишер НАВОИЙ «ЛИСОНУТ-ТАЙР» (ҚУШ ТИЛИ).Тошкент Адабиёт ва санъат нашриёти -Тошкент,1991.
5. <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/64727>.